

JADIDLARNING TARIX FANIGA QO'SHGAN HISSASI.

Abduraxmanova Jummagul Nomazovna

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti

jummagulabduraxmanova@gmail.com

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida o'lkamizda yuzaga kelgan jadidchilik harakati, harakat namoyondalarining O'zbekiston tarixi qo'shgan hissasi yoritib berilgan. Bundan tashqari hukmron tuzum tomonidan jadid namoyandalari faoliyatiga bo'lgan munosabati, ularning qatag'oniga uchrashi hamda ayanchli taqdirlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, jadidlar, Turkiston Muhtoriyati, hukmron mafkura sovet tuzumi, totalitar tartibot, ma'muriy–buyruqbozlik tizimi, tarixchi olim, jadid namoyondasi, qatag'onlik.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается джадидское движение зародившееся в нашей крае в конце XIX – начале XX веков и ихний вклад в истории Узбекистана. Кроме того, освещается отношение правящего режима к деятельности джадидов, осуществление репрессий в отношении к последствиям трагической судьбы джадидов.

Ключевые слова: джадидизм, джадиды, Туркестанская автономия, правящая идеология, советский режим, тоталитарный режим, административно-командная система, историк, репрессии.

ANNOTATION

This article explores the Jadid movement that emerged in our country in the late 19th and early 20th centuries and highlights the contribution of its representatives to the history of Uzbekistan. In addition, it examines the attitude of the ruling regime toward the activities of the Jadid figures, their persecution, and their tragic fate.

Keywords: Jadidism, Jadids, Turkestan Autonomy, dominant ideology, Soviet regime, totalitarian system, administrative-command system, historian, Jadid representative, repression.

O'zlikni anglash esa tarixni, insonning o'z o'tmishi va ajdodlari tarixini bilish hamda qadrlashdan boshlanadi. Yuksak ma'naviyat tutg'usini shakllantirishga qaratilgan, tarix saboqlarini, el-yurt kelajagi yo'lida umr kechirgan buyuk insonlar faoliyatini o'rganish, ularni xotirlash, ehtirom ko'rsatish bugungi kun va kelajak uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimiz hududida Rossiya imperiyasi va sovet hukumati hukmronligi davri XIX asr oxiri – XX asrning 20–30 yillariga nazar tashlasak, bu davr o'zining murakkabligi va ziddiyatligi bilan ajralib turadi. Mazkur davrda hukmron tuzum jamiyatning barcha sohalariga o'z mafkuraviy ta'sirini o'tkazib boradi. Tuzum mafkurasiga mos o'zgarishlarni amalga oshirishga kirishilgan. O'z navbatida ular o'zgacha fikrlovchilarga, ijtimoiy-siyosiy va ma'rifiy harakatlarga qarshi bo'lgan, ularga qarshi keskin kurash olib borishgan.

XIX asr oxiriga kelib, O'rta Osiyoning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy holatining og'irligi, xalq orasidagi savodsizlik, ta'lim berish jarayonining eski usullar asosida olib borilishi, jamiyatdagi barcha sohalar zamonaviy fan va texnologiyalardan bexabar edi. Bunday jamiyat rivojining orqada qolganlik holatidan chiqish uchun jadid ziyolilar taraqqiyot uchun, rivojlanish uchun zamonaviy yondashuv zarurligini angladilar.

XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida jadid ziyolilarining butun bir ustuni ya'ni avlodi shakllandi. Jadidlar Turkiston o'lkasida ma'naviy-ma'rifiy va savodxonlikni oshirish, milliy madaniyat taraqqiyoti borasida ulkan hissalarini qo'shdilar. Bu davrda jadidchilik harakatiga o'z hissasini qo'shgan namoyondalar vujudga keldi. Bular Toshkentda Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jayev. Samarqandda Mahmudxo'ja Behbudiy, Said Ahmad Siddiqiy Ajziy, Abduqodir Shakuriy. Buxoroda Sadridin Ayniy, Abdurauf Fitrat, Fayzulla Xo'jayev, Usmonxo'ja. Xivada Boboaxon Salimov, Polvonniyoz Hoji Yusupov, Xudoybergan Devonov. Farg'ona vodiysida Obidjon Mahmudov, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Is'hoqxon To'ra Ibrat, Abdulhamid Cho'lpon kabi va boshqa jadidchilik harakatining faol namoyondalari edilar. Ular Turkiston o'lkasining haqqoniy vatanparvar va ma'rifatparvar rahnamolari hisoblanadi.

Turkiston taraqqiyparvarlari XX asrning boshlaridagi dunyoda ro'y bergan siyosiy jarayonlarni diqqat bilan kuzatib bordilar. Bu davrda xorijdagi siyosiy partiyalarning dasturlarini tahlil qildilar. 1917-yildagi Rossiya fevral voqealari arafasida Turkiston jadidchiligi kuchli siyosiy harakatga aylandi. Birinchi jahon urushidan keyin jadidlar parlamentar monarxiya uchun kurashgan bo'lsalar, fevral voqealaridan keyin ancha keng qamrovli, bir qator siyosiy talablarni ilgari surishdi.

Jadidchilik harakati o'zining keng qamrovli ishlari bilan ijtimoiy hayotning bir necha jabhalarini qamrab oldi. Jadidlar o'z navbatida jamiyat rivoji, xalq ma'naviyatini ko'tarish uchun bir qator islohot uchun harakat qildilar. Jadidlarning Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan quyidagi yo'nalishlar ustuvor edi[1]:

- [yangi usul maktablari tarmog'ini](#) kengaytirish;
- qobiliyatli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish;
- turli ma'rifiy jamiyatlar va [teatr truppalari tuzish](#);
- [gazeta](#) va [jurnallar](#) chop qilish, xalqning ijtimoiy–siyosiy ongini yuksaltirish bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurish.

Jadidlar harakati keng omma orasida tarqalishi natijasi xalq ongini uyg'otishga yordam berib bordi. Lekin, ming afsuski, jadidlar faoliyati mustamlaka tuzumi va Sovet totalitar tizimi tomonidan tahdid sifatida qabul qilindi. 1930–yillarda ulardan ko'pchiligi “xalq dushmani” tamg'asi bilan qatag'on qilindi. Ularning asarlari taqiqlanib, nomlari tarixdan chiqarib tashlanishga urunildi.

Bugungi mustaqil O'zbekistonda jadidlar merosi qayta tiklanmoqda, ularning nomlari abadiylashtirilmoqda, ilmiy va badiiy faoliyatlari chuqur o'rganilmoqda.

Sovet totalitar tuzumi tomonidan “xalq dushmani” sifatida qarag'onga uchragan jadid namoyondalaridan biri bu O'zbekiston tarixi faniga o'zining munosib hissasini qo'shgan tarixchi olim, professor Po'lat Soliyevdir.

Po'lat (Bulat) Soliyev 1882–yil 22–martda Astraxanda tug'ilgan. Millati tatar. Dastlab o'zi yashayotgan qishloqdagi eski maktabda ta'lim olgan. Qozon shahridagi oliy madrasalar – Muhammadiya va G'oliyada tahsil olgan. 1909–yili Turkistonga keladi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi qishloqda yangi usul maktabini ochib, muallimlik qila boshlaydi. Mirzacho'lda, Jalolobodda ham jadid maktablari tashkil qilib, o'qituvchilik bilan shug'ullangan. 1917–yildan esa, Qo'qondagi o'qituvchilar seminariyasida ikki yil mobaynida direktor lavozimida ishlagan[2, 233.]. Shu tariqa ushbu jadid namoyondasi xalq orasida ma'rifat urug'ini qadash borasida bir qator ishlarni amalga oshirib borgan. Bundan tashqari Po'lat Soliyev Turkiston Muhtoriyatini tashkil etish ishlarida faol ishtirok etgan. Turkiston Muxtoriyati tor–mor qilingach, 1918–yili Nazir To'raqulov bilan hamkorlikda Skobelev (hozirgi Farg'ona) shahrida qishloq maktablari uchun o'qituvchilar tayyorlash kurslari tashkil etgan. 1919–yili Toshkentda birinchi turk–tatar maorif kurslarini tashkil etib, uning direktori sifatida ish olib borgan. 1922–yili Po'lat Soliyev BXS SR Maorif nozirligining Ilmiy kengashi raisi etib tayinlangan[3]. Shuningdek, “Maorif” va “Tong” jurnallarida muharrir va muharrir o'rinbosari lavozimida ish olib borib, ushbu jurnallarning keng faoliyat olib borishda, jadidchilik g'oyalarini targ'ib qilishda samarali mehnat qilgan.

1924–yili P.Soliyev Moskva shahriga ko‘chib boradi. 1926–1927 yillari Leningrad shahriga ko‘chib o‘tib, Sharqshunoslik institutida mehnat faoliyatini boshlagan. 1927–yili unga dotsent unvoni berilgan[4]. Ushbu unvonning berilishi olimning sharq tarixi bo‘yicha olib borgan ilmiy ishlarining mahsuli edi.

Mahalliy ziyolilarda katta umid va ishonch o‘yg‘otgan yana bir oliy ta‘lim muassasi 1927 yil 22 yanvarda Samarqand Oliy pedagogika instituti ochildi. Yangi tashkil etilgan oliygohning boshqaruv shakli Xalq maorif komissarligi tasdiqlanib, mazkur oliy o‘quv yurti tuzilmasiga ko‘ra uchta bo‘lim, to‘rtta kafedradan iborat bo‘lib, 11 ta o‘qituvchi bilan ish boshladi[5, 280.]. P.Soliyev mazkur institut ochilgandan keyin O‘zbekiston qaytadi va Samarqand oliy pedagogika institutida ish boshlaydi[6,49]. Ushbu oliy ta‘lim muassasasi mahalliy ziyolilarning katta umid va ishonch o‘chog‘i bo‘lgan edi. Lekin tarix o‘zgacha kechdi.

Samarqand oliy pedagogika instituti 1930–yili O‘zbekiston pedagogika akademiyasiga, 1933–yili O‘zbekiston davlat universitetiga aylantiriladi[7,11.]. Ushbu muassasada faoliyat olib borayotgan Turkiston xalqlari tarixining zo‘r bilimdoni bo‘lgan P.Soliyevga 1930 yili professor unvoni berildi. 1935–yil sentyabrda O‘zDUda O‘rta Osiyo respublikalari ichida birinchi bo‘lib “O‘rta Osiyo tarixi” kafedrasini tashkil etildi.

Po‘lat Soliyev etuk bilimdon, ziyoli, ko‘plab chet tillarini puxta egallagan olim sifatida O‘zbekiston tarixi fani uchun ham beqiyos xizmat qilgan. Uning tarix faniga oid bir qator asarlar tarixchi olimlar, tadqiqotchilar uchun muhim qo‘llanma sifatida xizmat qiladi.

Olim sharq qo‘lyozma manbalari asosida 1923 yilda “Buxoro tarixi” asarini va 1925 yili “Mang‘itlar saltanati davrida Buxoro o‘lkasi” asarlarini yaratgan[8, 41.]. Ushbu asarlar o‘zining Buxoro vohasi tarixini yoritib beradigan qimmatli asarlar hisoblanadi. Bundan tashqari “O‘zbekiston va Tojikiston”, “O‘rta Osiyo tarixi (XI–XV asrlar)”, “O‘zbekiston tarixi”[9, 519] kabi yirik asarlarini yaratadi. Mazkur asarlar O‘zbekiston tarixini yaratishdagi eng muhim manbalardan hisoblanadi.

Hokimiyatda kommunistik mafkura hukmron bo‘lib turgan, totalitar tuzum milliylikning har qanday ko‘rinishiga qattiq zarba berayotgan bir paytda Po‘lat Soliyev tomonidan yaratilgan “O‘rta Osiyo tarixi (XI–XV asrlar)” va “O‘zbekiston tarixi” asarlari qattiq tanqid ostiga olinadi. O‘tmish feodal tuzumni qo‘msash, ideallashtirishda ayblangan.

1936–1938 yillar mamlakatdagi tahlikali ommaviy qatag‘onlik davri O‘zbekiston davlat universitetini ham qamrab oldi. Bir qator professor–o‘qituvchilar, xodimlar, talabalar “xalq dushmani”, “aksilinqilobchi”, sovet hokimiyatiga qarshi ish

olib botganlikda ayblanib, qamoqqa olinganlar orasida tarix fanining etuk bilimdoni, olim Po'lat Soliyev ham bor edi. 1937 yil 11 sentyabrda sovetlarga qarshi ish "aksilinqilobiy harakatlar"da qatnashganligi uchun qamoqqa olingan Po'lat Soliyev 1938–yil 13–oktyabrda tashlangan[10,111.].

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida o'lkamizda yuzaga kelgan jadidchilik harakati va bu harakat namoyondalariga hukmron tuzum tomonidan bo'lgan munosabat ularning taqdirini ayanchli holda yakun topishiga olib kelgan.

O'sha qonli yillar, fojeali taqdir, nohaq ayblanib, qatag'onga uchragan vatandoshlarimiz nomlari istiqbol sharofati bilan o'rganilib, oqlanmoqda. Fidoyi insonlar, shahid ziyolilarning hayoti va faoliyati, boy ilmiy–ijodiy merosi o'rganilib, xalqimizga tanitib borilmoqda.

REFERENCES

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3–жилд. – Тошкент.: “ЎзМЭ”. 2002. 519–бет.
2. Jalilov Asqar Yo'ldosh o'gli. Po'lat Soliyev – O'zbek tarixshunosligidagi ilmiy maktab asoschisi. // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. 44–son. 2–to'plam. May. 2025. 233–bet.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 7–жилд. – Тошкент.: “ЎзМЭ”. 2004. 698–бет.
4. <https://jadidlar.uz>
5. Jummagul Nomazovna Abduraxmanova. Qatag'on siyosatining O'zbekiston davlat universitetidagi ko'rinishi. //Academic Research in Educational Sciences. Volume 3, Issue 3, 2022. 580–bet.
6. Абдурахманова Ж.Н. Совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда таълим соҳасидаги қатағонлик сиёсати (Самарқанд, Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари мисолида. 1925–1941 йй). Т.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Т., 2002. 49–бет.
7. СамГУ. (краткий исторический очерк 1927–1987 гг.). – Тошкент., 1990. Стр–11.
8. Nosirov SH.O'. Professor Po'lat Soliyev ijodida Buxoro tarixi masalalari. // Образование и инновационные исследования. 2023 год. № 7. Стр–41.
9. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3–жилд. – Тошкент.: “ЎзМЭ”. 2002. 519–бет.
10. Абдурахманова Ж.Н. Совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда таълим соҳасидаги қатағонлик сиёсати (Самарқанд, Сурхондарё ва Қашқадарё

вилоятлари мисолида. 1925–1941 йй). Т.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Т., 2002. 111–бет.